

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINING SPORT TURIZMIGA DOIR BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI

G'ofurov Azizbek Umarjonovich

**Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7838100>

Annotasiya: Mazkur maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashda yangicha yondashuvga asoslangan ta'lim standartlari joriy etish faolligini oshirishda, tanlagan kasbiga nisbatan mas'uliyat hissini uyg'otishga, jamiyadagi turli islohotlarni rivojlantirish to'g'risidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'z va iboralar: ijtimoiy-iqtisodiy, mustaqil ta'lim, zamonaviy dunyoqarash, ijtimoiy zarurat, uzluksiz ta'lim, jismoniy tarbiya o'qituvchilari, innovasion va raqamli, ta'lim standartlari, Ta'lim va tarbiya, ilmiy-metodik.

Kirish (Видение/Introduction). Bugungi kunda uzluksiz ta'limda ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzidan o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan kompetensiyalarni kompetentli-faoliyatli yondashuvga asoslanishdan kelib chiqqan holda belgilash talab etilmoqda. Chunki uzluksiz ta'limda tashkil etilayotgan o'quv-tarbiya jarayonining mohiyati talabalarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirish emas, balki o'quv fanlari bo'yicha asosan bilimlarni axborot-verbal tarzda yetkazish, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo'lib qolmoqda. Bunday reproduktiv tarzda o'zlashtirilgan ma'lumotlar talabani amaliy faoliyat tajribasini rivojlantirishga yetarlicha imkon bermaydi. Oqibatda bo'lajak kadrlarda juda ko'p axborotlarning behuda jamg'arilayotganligi, ta'limning samarasi past bo'lishi va uning real voqelikka mos kelmasligi kabi tafovutlar ko'zga tashlanmoqda. Aniqrog'i, talaba real hayotdan uzoqlashib qolgandek, uning oldiga faqat ilgari to'plangan axborotlarnigina o'zlashtirish maqsadi qo'yilgandek tuyuladi. Ta'limning maqsadini bunday tarzda belgilash talabani faolligini cheklab qo'yadi, oqibatda uning ham shaxsiy, ham ijtimoiy jihatdan anglangan ma'nosi yo'qoladi.

Bunday muammoli vaziyatdan chiqishning yagona yo'li oliy ta'limda yangicha, ya'ni kompetent yondashuvni joriy etishdir. Albatta, oliy ta'lim tizimiga kompetent yondashuvni joriy etish, eng avvalo, uni ilmiy jihatdan har tomonlama chuqur o'rganishni taqozo etadi. Garchi oliy ta'lim uchun kompetent yondashuvni fenomen sifatida talqin etish mumkin bo'lmasada, u pedagogika fanida chuqur anglab yetilganligi va o'z o'rniga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Ayniqsa, so'nggi vaqtlarda ta'limga doir muammolarni tahlil etishda «kompetensiya», «kompetentlik», «tayanch kompetensiyalar» kabi atamalardan keng foydalanilmoqda. Pedagogik hamjamiyatda kompetensiya va kompetentlik, ulardan qaysi biri tanyach (universal) hisoblanishi, ularni shakllantirish va baholash usullarini aniqlash jarayoni jadallik bilan bormoqda, mazkur tushunchalarni aniqlashtirish bo'yicha qizg'in munozaralar davom etmoqda.

Kompetent yondashuv talabdan alohida-alohida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni emas, balki ularni yaxlitlikda egallashni talab etadi. Mazkur talab bilan bog'liqlikda o'z navbatida o'qitish metodlarini tanlash tizimi ham o'zgarishga uchraydi. O'qitish metodlarini tanlash va amaliyotda qo'llash o'z navbatida ta'lim jarayonida qo'yiladigan talablarga muvofiq keladigan kompetensiya va funksiyalarni takomillashtirishni talab etadi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, kompetent yondashuv oliy ta'limni modernizatsiyalash nuqtai nazaridan yangi pedagogik voqelik hisoblanadi. Mazkur yondashuv doirasida amaliy faoliyat tajribasi, kompetensiya va kompetentlikni didaktik birliklar sifatida ko'rib chiqish hamda ta'limning an'anaviy uch elementi (triada) – «Bilim – Ko'nikma – Malaka»ni oltita birlik (sikstet) – «Bilim – Ko'nikma – Malaka – Amaliy faoliyat tajribasi – Kompetensiya – Kompetentlik» tarzida tahlil etilishi talab etiladi.

Bizgacha amalga oshirilgan tadqiqotlarga tayangan holda, dastlab ko'pgina holatda sinonim so'zlar sifatida qo'llaniladigan «kompetensiya» va «kompetentlik» tushunchalarining mohiyatini aniqlashtirib olish zarur.

“Kompetentlilik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai-nazardan kompetentlilik noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya (литература и методология /Methods). Tadqiqotchi olim N.M.Muslimovning fikricha inglizcha «competence» tushunchasining lug'aviy ma'nosi «qobiliyat» demakdir, biroq kompetensiya atamasi bilim, ko'nikma, mahorat va qobiliyatni ifoda etishga xizmat qiladi.[1:130] Boshqa bir olim N.V.Tarasova «kompetensiya» tushunchasini «muammoni hal etish uchun bilim va vaziyat, bilim va harakat o'rtasida aloqadorlikni ta'minlash imkonini beradigan bilim, qadriyatlar, layoqatlarga asoslangan umumiy qobiliyat» sifatida talqin etadi.[2:30] Demak, kompetensiya – insonning mavjud bilim va hayotiy tajribalarga tayangan holda ma'lum bir muammoni hal etishga doir qobiliyati, degan xulosaga kelish mumkin.

Rus olimasi M.B.Urazova loyihaviy faoliyat nuqtai nazaridan kompetensiyalarni quyidagi turlarga ajratishni taklif etadi:

refleksiv kompetensiya: o'z-o'ziga baho berish, o'z shaxsi va faoliyatining yutuqlari va kamchiliklariga bo'lgan o'ziga xos talabchanlik, o'z ijodiy yutuqlari va omadsizliklari sababini tushuna olish;

kognitiv kompetensiya: mustaqil ravishda yangi bilim va qobiliyatlarni egallay olish, mustaqil rivojlanish g'oyalarini qo'llash;

axboriy kompetensiya: kerakli axborotning olinishi, qayta ishlanishi va ishlatilishiga doir maxsus qobiliyatlarning egallanishi;

kommunikativ kompetensiya yuqori darajadagi muloqotga erishishga yordam beradigan usullar;

ijtimoiy kompetensiya: voqelikning ijtimoiy ahamiyatini anglash, javobgarlikni o'z zimmasiga olish qobiliyati, shaxsiy qiziqishlarning jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liqligining namoyon bo'lishi.[3:63]

Natijalar (Результаты/Results).Tadqiqot jarayonida «kompetensiya» tushunchasining umume'tirof etilgan mohiyati va kompetensiyalarning yagona tasnifi mavjud emasligi aniqlandi. Shu bilan birga tahlil natijalari chet el va milliy pedagogikada muammoga doir yondashuvlarning umumiyliigi va shaxs kompetentligining akmeologik yo'nalganligi haqida fikr yuritish imkonini beradi.

Yevropa Ittifoqining «Yevropa uchun tayanch kompetensiyalar» mavzusidagi simpoziumida quyidagi tayanch kompetensiyalar tavsiya etilgan:

bilishga doir: tajribadan foydalana olish; o'z bilimlari orasidagi o'zaro aloqadorlikni tashkil etish va ularni tartibga solish; o'qib-o'rganishga doir o'zining shaxsiy usullaridan foydalanish; muammoni hal etish; ta'lim olish bilan mustaqil shug'ullanish;

izlanishga doir: turli ma'lumotlar ba'zasiga murojaat qilish; yon-atrofdagilardan surishtirish; ekspert bilan maslahatlashish; axborot olish; hujjatlar bilan ishlay olish va ularni tasniflash;

fikrlashga doir: o'tmish va zamonaviy voqelikning o'zaro aloqadorligiga asoslanish; jamiyatning u yoki bu jihatlariga tanqidiy munosabat bildirish; ishonchsizlik va murakkablikka qarama-qarshi turish; munozaralarda o'z nuqtai nazarida turish va shaxsiy fikrlarini bildirish; ta'lim olish va ishlash uchun siyosiy va iqtisodiy shart-sharoitning muhimligini ko'rish; salomatlik, iste'molchilik va atrof-muhit bilan bog'liqlikda ijtimoiy odatlarni baholash; san'at va badiiy asarlarni baholash;

hamkorlik: hamkorlikda va guruhlarda ishlash; qaror qabul qilish – qarama-qarshilik va nizolarni bartaraf etish; murosa qilish; shartnomalarni ishlab chiqish va bajarish;

amaliyotda qo'llash: loyihaga a'zo bo'lish; ma'suliyatli o'z zimmasiga olish, guruh yoki jamoaga qo'shilish va o'z hissasini qo'shish; o'z ishini tashkil etish; hisoblashga va modellashtiruvchi jihozlardan foydalanish;

moslashuv: yangi axborot va kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish; tez o'zgaruvchan vaziyatlarga moslashuvchanlik; qiyinchiliklarni mardonovor yengib o'tish; yangi qarorlar qabul qilish.[4:43]

Rossiya gumanitar ilmiy fondi homiyligida amalga oshirilgan «Tayanch kompetensiyalar – shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasining tarkibiy qismi sifatida» nomli loyiha doirasida esa quyidagi kompetensiyalar ishlab chiqilgan:

qadriyatga yo'naltirilgan ma'no-mazmunga ega kompetensiyalar. Mazkur kompetensiyalar qadriyatli yo'nalganlik bilan bog'liq bo'lib, talabning atrof-muhitni anglash va tushunish, mo'ljalni olish, o'zining o'rnini va ahamiyatini anglash, o'z xatti-harakatlari uchun maqsadga yo'naltirilgan va ma'no-mazmunga ega ustanovkalarini tanlay olish qobiliyatlarini tarkib toptirishni talab etadi;

– umummadaniy kompetensiyalar. Milliy va umuminsoniy madaniyat; insoniyat va inson hayotining ma'naviy-axloqiy asoslari; oila, ijtimoiy hodisa va an'analarning madaniyatshunoslikka doir asoslari; inson hayotida fan va dinning rolini anglash va faoliyat tajribasini egallash;

– o'quv-bilishga doir kompetensiyalar: mantiqiy, metodologik, umumo'quv faoliyati elementlarini o'zida aks ettiruvchi mustaqil bilish sohasiga doir talaba kompetensiyalari yig'indisi. Bu yerdan maqsadni belgilash, rejalashtirish, tahlil etish, refleksiya, o'z-o'zini baholash kelib chiqadi;

– axborotga doir kompetensiyalar: o'quv fanlari, ta'limiy sohaga doir va atrof-olamdagi axborotlarga munosabatiga doir faoliyat ko'nikmalari. Zamonaviy axborot vositalari va axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda zaruriy axborotlarni izlash, tahlil etish va tanlash hamda ularni qayta ishlash, saqlash va uzatish malakalarini egallash;

– kommunikativ kompetensiyalar: tillarni bilish, yaqin-atrof va uzoqdagi voqeliklar va odamlar bilan o'zaro harakatda bo'lish usullari; jamoada va guruhlarda ishlash ko'nikmalari,

turli ijtimoiy rollarni egallash. Talaba o'zini tanishtirish, xat, anketa, ariza yozish, savol berish va muhokamada ishtirish etishni egallagan bo'lishi zarur;

Ijtimoiy-mehnatga doir kompetensiyalar: fuqarolik, kuzatuvchi, saylovchi, rais, iste'molchi, sotuvchi, mijoz, ishlab chiqaruvchi, oila a'zosi rollarini bajarish. Iqtisodiyot va huquqqa doir masalalar hamda o'z kasbiy yo'nalishini aniqlashga oid huquq va majburiyatlar; shaxsiy o'z-o'zini takomillashtirishga doir kompetensiyalar jismoniy, ma'naviy va intellektual o'z-o'zini rivojlantirish, emosional o'z-o'zini boshqarish va o'zining ruhini ko'tarish usullarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan.[5:17]

Muhokama (Обсуждение/Discussion). Mamlakatimizda Respublika ta'lim markazi tomonidan 2015 yilda loyiha sifatida ishlab chiqilgan kompetensiyaviy yondashuvga ko'ra, bo'lajka kadrlar quyidagi tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishlari belgilab berilgan:

Kommunikativ kompetensiya: jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish; o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish va javob berish; ijtimoiy moslashuvchanlik, o'zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish; muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish; kundalik faoliyatda uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish (oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalarni to'ldirish, mehmonxona ro'yxatida o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd eta olishi va boshqalar);

Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, «kompetensiya» tushunchasiga berilgan aksariyat ta'riflar kasbiy ta'lim, kasbiy faoliyat bilan bog'liqlikda bayon etilgan. Biroq oliy ta'lim bilan bog'liqlikda mazkur tushuncha innovasiya tavsifiga ega bo'lganligi sababli, uning mohiyatini aniqlashtirishga alohida ehtiyoj mavjud. Kompetensiyalar ta'lim amaliyotida qo'llanilish darajasiga ko'ra farqlanishi lozim. Respublika ta'lim markazi tomonidan ishlab chiqilgan loyihada tayanch va xususiy kompetensiyalar aniqlashtirilgan, biroq umumiy (fanlarga doir) kompetensiyalar e'tibordan chetda qoldirilgan. Ana shu sababli kompetensiyalarni loyihalashda tadrijiylik buzilgan.

Xulosa : Demak, ta'lim mazmuni bilan bog'liqlikda kompetensiyalarni uch darajasi farqlanadi:

- yaxlit oliy ta'lim mazmuniga taalluqli tayanch kompetensiyalar;
- real voqelikni aks ettirishiga ko'ra ma'lum bir fanlar guruhiga tegishli umumiy kompetensiyalar;
- bir fan doirasini qamrab oladigan va shakllantiriladigan xususiy kompetensiyalar.
- Kompetensiyalarning tarkibiy tuzilmasi quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi:
- umumiy tadrijiylikka ega kompetensiyalarning turlari: (tayanch, umumiy, xususiy kompetensiyalar);
- kompetensiyalar o'z tasdig'ini topadigan voqelikning real ob'yektlari maydoni;
- kompetensiyalarning ijtimoiy-amaliy zaruriyati va ahamiyati;
- ob'yektga munosabatiga ko'ra talaba tomonidan kompetensiyaning mazmun-mohiyati va shaxsiy ahamiyatining anglanganligi;
- real ob'yektga taalluqli axborotlarning o'zlashtirilishi;
- ma'lum kompetensiya sohasiga doir talabaning minimal zaruriy faoliyat tajribasi;

– indikatorlar – ta’lim bosqichlari(sinf)ni hisobga olgan holda talabning kompetentligini aniqlashga doir o’quv va nazorat-baholashga doir topshiriq namunalari. Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim tizimiga kompetent yondashuvni tatbiq etish talabalarni birinchidan, bilim, ko’nikma va malaka hamda amaliy faoliyat usullarini shaxsiy tajribaga aylantirish imkoniyatini beradi, ikkinchidan, ular o’rtasidagi integratsiyasini ta’minlashga xizmat qiladi, uchinchidan, talabning o’z-o’zini rivojlantirishi, mustaqilligi, ijodiy faolligini oshirishini kafolatlaydi.

References:

1. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. – Гамбург, 2011. URL:<http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.04.2020 йилдаги ПҚ-4699-сон. <https://lex.uz/docs/4800657>
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Т., 2007. – Б.130.
4. Слободчиков В.И. Инновационные образования. // Школьные технологии. – Москва, 2005. - №2 – С.36.
5. Уразова М.Б. Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности: Дисс. ... док. пед. наук. – Т., 2015. – Б.57-61.
6. Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS / SC / Sec (96) 43. – Берн, 1996.
7. Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М.: ООО «Мир книги», 2001. – 95 с.
8. Педагогический словарь./Под ред. В.И.Загвязинского, А.Ф.Закировой. – М.: Академия, 2008. – С.41.